

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MULOQATCHANLIKNI SHAKLLANTIRISHDA IJODIY O‘YINLARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Bo`riyeva Sitara

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14769227>

Annotatsiya: Maktabgacha ta’lim sohasi uzluksiz ta’limning bosh bo‘g‘ini hisoblanadi, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama yetuk, sog‘lom, ham jismoniy, estetik, mehnat jihatdan voyaga yetkazish, ta’lim-tarbiya jarayoniga samarali tayyorlash, ta’lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etish hamda ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalashni nazarda tutadi. Ijodiy o‘yinlardan foydalanish bolalarning pedagogik-psixologik jihatlarini ochib berishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: ijodiy o‘yin, ta’lim, tarbiya, muloqot, bola, axborot, innovatsiya, ta’sir, omil, kompetensiya, ko‘nikma, faoliyat, texnologiya, shakllanish, rivojlanish.

“Axloqiy tarbiyasiz ta’lim-bu jamiyat uchun xavf o‘stirishdir”.

Teodor Ruzvelt.

Muloqotchanlik bola hayotida muhim ahamiyatga ega. Muloqotchanlikni shakllanganligi bolaning psixologik xususiyatlari, ya’ni aql-idroki, diqqati, eshitishi va boshqa jihatlariga bog‘liqdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqotchanlikni shakllantirishda ijodiy o‘yinlardan foydalanish texnologiyasi bunda yaxshi samara beradi. Turli ijodiy o‘yinlarni o‘ynatish orqali bolalarda, muloqotchanlikni shakllantirish mumkin.

«Muloqot» tushunchasining turlicha ta’riflari mavjud. Muloqot ikki yoki undan ortiq odamlar o‘rtasidagi bilish yoki affektiv-baholash xususiyatiga ega bo‘lgan axborot almashinuvida ularning o‘zaro ta’sirlashuvi sifatida ta’riflanadi.

Bolalarni maktabga tayyorlashda muloqot masalalari bolaning keyingi ta’lim bosqichida qiyinchiliklarga duch kelmasligi hamda ijtimoiylashuvdagi o‘rnini belgilashda muhim hisoblanadi.

Maktab ostonasiga qadam qo‘ygandan so‘ng bolalar yangi jamoada, yangi muhitda xar bir dars mashg‘ulotlarida muloqotga kirashadilar. Bolalarni bir yillik majburiy tayyorlashda «Ilm yo‘li» variativ dasturi bolalarning to‘laqonli rivojlanishi, tarbiyalanishi va o‘qishini, uning maktabda samarali tayyorlanishiga qaratilgan bo‘lib, unda xalqaro tajribalar hisobga olingan. «Ilm yo‘li» variativ dasturi bolaning to‘laqonli rivojlanishi, tarbiyalanishi va o‘qishini, uning maktabda ta’lim olishga samarali tayyorlanishini ta’minlashga qaratilgan, bolalarni maktabga tayyorlash bo‘yicha xalqaro tajribalarning hisobga olinib, ishlab chiqilgan hujjat hisoblanadi.

6-7 yoshli Maktabgacha yoshdagi bolaning yetakchi ehtiyoji bo‘lib ham o‘z tengdoshlari, ham kattalar bilan muloqoti sanaladi. Oldingi yosh davridagidek yetakchi faoliyat bo‘lib syujetli-rolli o‘yinlar qolaveradi. Bu yoshdagi o‘yinlarning o‘ziga xosligi bo‘lib shu narsa hisoblanadiki, bunda bolalar kishilarning murakkab o‘zaro harakatlarini o‘zlashtirishni va uni amalga oshirib ko‘rishni, atrof-muhitdagi asosiy hayotiy vaziyatlarni sinab ko‘rishni boshlaydilar. Bu yoshdagi muloqot vaziyatli-shaxsiy, ya’ni, berilgan konkret vaqtdagi vaziyatni emas, balki “nima bo‘ldi” yoki “nima bo‘ladi” tarzidagi vaziyatni aks ettiruvchi sifatida bo‘ladi. Kattalar dunyo tabiatini ochuvchi ijtimoiy me’yorlar, ijtimoiy kontaktlar va odamlar orasidagi qoidalarning tashuvchisi bo‘lib sanaladi.

Tengdoshlari bilan muloqotda bola yoshining quyidagicha namoyon bo‘lishi ifodalanadi:

- muloqot tashabbusini boshlash, birinchi yaqinlik;
- bir-biriga, tan olinishga va hurmatga ehtiyoj;
- musobaqalashuv tarzida taqlid qilish;

7 yoshlarga kelib bolada maktabgacha bo‘lgan yosh davri tugaydi. Bu davrdagi asosiy ko‘nikmalar bo‘lib quyidagilar sanaladi:

- bola tomonidan odam turmush madaniyati predmetlari va narsalari dunyosining o‘zlashtirilishi;
- boshqa kishilar bilan pozitiv muloqot qila olish qobiliyati;

-“maktab o‘quvchisi ichki hissiyoti”ning shakllanishi, ya’ni, ongli ravishda, u nima qilish kerakligi va kattalar undan nimani kutayotganliklarini to‘la tushuna olish bilan bolaning maktabga borish istagining paydo bo‘lishi.

-maktabgacha yoshda davomida bolalar narsalar dunyosini kishilik madaniyatining predmetlari sifatida o‘zlashtiradilar;

-boshqa kishilar bilan pozitiv muloqot qilishni o‘rganadilar; ularda jinsiy identifikatsiyalanish rivojlanadi, maktab o‘quvchisi pozitsiyasi shakllanadi.

«Ilm yo‘li»variativ dasturi kuzatish va izlanish, tajriba o‘tkazish va loyihaviy faoliyat kabi muhim turlarining ahamiyatini inkor etmagan holda, faoliyatning yetakchi turi – o‘yinga pedagoglarning diqqat-e’tiborini jalb etadi. Aynan o‘yin jarayonida ma’lum darajada faoliyatning mazkur turlarining barchasida albatta ishtirok etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqotchanlikni shakllantirish uchun ijodiy o‘yinlardan foydalaniladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta’lim berishning asosiy faoliyati o‘yin hisoblanadi. Ayniqsa ijodiy o‘yinlardan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqotchanligini shakllantirishda yaxshi samara beradi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim va tarbiya berishda ijodiy o‘yinlarning ahamiyati katta hisoblanadi. Ijodiy o‘yinlarni bolalarning o‘zlari o‘ylab topadilar. Unda oldindan belgilab qo‘yilgan qoidalar bo‘lmaydi. Qoidalar bolalar tomonidan o‘yin jarayonida o‘ylab topiladi.

Ijodiy o‘yinlarga;

-syujetli-rolli o‘yinlar;

-saxnalashtirilgan o‘yinlar;

-qurish va yasashga doir o‘yinlar kiradi.

O‘yin mazmunining o‘ziga xosligi uning eng muhim xususiyatlaridan biridir. Pedagog va psixologlarning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, kattalarning ijtimoiy hayoti o‘zining rang-barang ko‘rinishlari bilan syujetli-rolli o‘yinlarning mazmuni bo‘lib xizmat qilar ekan. Ular bolalar kattalar ijtimoiy hayotining namunasini oladigan faoliyat turi o‘yin ekanligini asoslab berdilar. Ijodiy o‘yinlar syujetlari va mazmunining rang-barangligi, ularni tavsiflash zaruratini keltirib chiqaradi. Ijodiy o‘yinlarda xayoliy vaziyatning mavjud bo‘lishi bolaning tafakkol-rini o‘stirib syujet va rollar o‘yin mazmunini takomillashtiradi. Ijodiy syujetli-rolli o‘yinlarning o‘ziga xos sabablari mavjuddir. Buning eng asosiy sababi – bolalarning kattalar bilan birgalikda ijtimoiy hayot kechirishga intilishidir. Bu sabablar bolaning yoshiga qarab, o‘yin mazmuniga qarab o‘zgarib boradi. Kichik yoshdagi bolalarda asosiy sabab buyumlar bilan bajariladigan g‘iziqarli harakatlar bo‘lsa, bola katta bo‘lgan sari o‘yindagi kattalar harakatlarini va munosabatlarini qayta aks ettirish asosiy sabab bo‘lib xizmat qiladi.

«Bolalar o‘yini ko‘p asrlik tarixga ega– deb yozgan edi K.D.Ushinskiy, - insonning o‘zi tomonidan ishlab chiqilgan qudratli tarbiyaviy vosita va shuning uchun ham unda inson tabiatining haqiqiy ehtiyoji ifodalangan». YAn Amos Komenskiy o‘yinni bola faoliyatining, uning tabiati va mayllariga to‘g‘ri keladigan zarur shakli deb hisoblardi. Uning fikricha o‘yin – bolaning barcha qobiliyat ko‘rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyatdir, o‘yinda borliq, dunyo haqidagi tasavvurlar doirasi kengayadi va boyidi, nutq rivojlanadi.

Bola psixikasining taraqqiy etishda o‘yinining roli beqiyosdir. Biz bolaning psixik taraqqiyotini o‘yinsiz tasavvur qilishimiz qiyin. Chunki, o‘yin orqali bola faqat jismoniy tomondan emas, balki psixologik tomondan ham rivojlanadi. O‘yin orqali bola olamni, undagi narsa hodisalarni, ularga xos xususiyatlarni o‘rganibgina qolmay, balki nutq so‘zlashga, mustaqil fikrlashga xayol qilishga, ijod qilishga, muomala madaniyatiga o‘rganadi. Ko‘pchilik psixologlar hamda pedagoglar o‘yinining psixologik masalalari bilan bevosita shug‘ullanib, o‘yinlarning bolani psixik kamol toptirishdagi ahamiyatiga alohida to‘xtalib o‘tganlar. Ma’lumki, o‘yin bola uchun voqelikni aks ettirishdir. Bu voqelik bolani qurshab turgan voqelikdan ancha qiziqarlidir. O‘yinining qiziqarliligi uni anglab yetishning osonligidadir.

Psixolog J.Piaje [5] o‘yinda jismlarga yangi nom berish omiliga jiddiy e’tibor bilan qarab, bu ish ramziy ma’noli tafakkur shakllanishining tayanchi, degan xulosaga keladi. Lekin bu xulosa vaziyatni aks

ettirishning birdan-bir to'g'ri yo'li ekanligini bildirmaydi. Shuning uchun narsaning nomini o'zgartirish bilan bolada tafakkur va aql-zakovat o'sishini kutish ham mantiqqa mutloqa ziddir. Aslida narsalarni qayta nomlash emas, balki o'yin harakatlarining xususiyatini o'zgartirish bolaning aqliy o'sishiga sezilarli ta'sir o'tkaza oladi. Rus pedagogi A.S. Makarenko [32] "Bola o'yinda qanday bo'lsa, o'sib ulg'aygach ishda ham ko'pincha, ko'p jixatdan shunday bo'ladi" –deb to'g'ri aytgan edi. A.M. Gorkiy "O'yin bolalar yashayotgan va o'zgartirishi ish lozim bo'lgan dunyoni bilish yo'lidir" - deb bejiz aytmagan. D. B. Elkonin kichik, o'rta va katta maktabgacha yoshdagi bolalarning syujetli – rolli o'yinlariga xos xususiyatlarni o'rganib, o'zaro solishtirib bolalar o'yinlari taraqqiyotiga xos umumiy qonuniyatlarni aniqlagan.

Haqiqatdan ham o'yin har bir yosh bosqichda bolaning tevarak atrofdagi hayotni va kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni har tomonlama bilib olishga qaratilgan faoliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolaning o'yin faoliyati mazmun jihatdan har kungi vaziyatga qarab o'zgarib turadi. O'yin doimo o'zgarib turganligi tufayli bola o'ynab charchamaydi, zerikmaydi. Bolaning atrof muhitga kishilarga, narsalarga va o'ziga bo'lgan turli munosabatlari mazmun hamda shakl jihatdan har doim o'zgarib turadigan o'yin jarayonida namoyon bo'ladi. Bolalarning turli ehtiyojlari, istak va qiziqishlari, qobiliyatlari hamda bir qancha shaxsiy fazilatlarini o'yin jarayonida bevosita rivojlanadi.

Bolalarning yangi vazifa va xulosaga kelishi uchun, avvalambor, ularga ma'lum usul yordamida allaqachon osongina yechadigan vazifa taqdim etiladi. Muvaffaqiyatli vaziyatni yaratib, siz bolalarga avvalgisiga o'xshash vazifani taklif qilishingiz mumkin, ammo uni eski usulda hal qilish muvaffaqiyatsizlikka yoki irratsional yechimga olib keladi. Bola o'z bilimining yetishmasligini aniqlaydi va bunday vaziyatda qiyinchiliklarga duch kelganda va ma'lum vazifa muammoni tezda hal qilishga imkon bermasa, yangi turdagi modelni qurish kerakligini tushunadi. Bolalarda ehtiyoj bor, bu keyingi faoliyat uchun barqaror motivatsiya uchun asosdir. Bolalar tomonidan model yaratish muhim xususiyatlar, yashirin aloqalar va munosabatlarning ko'rinishini ta'minlaydi. Ko'pincha bu bitta bolaning kuchidan tashqarida, shuning uchun bunday ishlarni guruhlarda bajarish tavsiya etiladi.

Ijodiy o'yinni tashkil qilishda uslubiy tavsiyalar va asosiy tamoyillarga amal qilish kerak. Faoliyatda o'rganish printsiplari bolalarni amaliy faoliyatga maksimal darajada jalb qilishni o'z ichiga oladi, bu ularga kommunikativ faoliyatning yangi usullarini o'zlashtirish, ongli tanlash va aks ettirish pozitsiyasiga kirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2022-2026 yilga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi"
2. Sh.A.Sadikova "Maktabgacha Pedagogika" 2023-yil.
3. 6-7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash "Ilm yo'li" Variativ dasturi 2018-yil.
4. "Ilk qadam" Takomillashtirilgan Davlat o'quv dasturi 2022- yil.
5. Sodiqova Sh.A. "Maktabgacha pedagogika" darslik T.: "Fan va texnologiya", 2012-yil.
6. M. Norbosheva " Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi" 2018-yil.